

BADIIY ASARLARNI TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR.

Ro‘zimboyeva Dinora Zivaddin qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va
adabiyoti universiteti talaba
tanziladinora29@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola fransuz adabiyoti asarlarining o‘zbek tiliga tarjima qilishda yuzaga keladigan bir qancha muammolarni jumladan, lingvistik, lingvamadaniy, grammatik transformatsiyalar tahlilini muhokama qiladi.

Kalit so‘zlar: tarjima, badiiy tarjima, leksikografik transformatsiya, morfologik transformatsiya, sintaktik transformatsiya, badiiy bezak.

Tilshunoslik tillarni o‘rgansa, adabiyotshunoslik badiiy adabiyotlarni o‘rganadi. Badiiy asarlarni boshqa bir chet tiliga tarjima qilishda bir qator muammolar yuzaga keladi. Masalan fransuz asarini olsak uni o‘zbek tiliga tarjimasini ko‘rib chiqsak. Stendalning “Qizil va qora” romani 1830-yilda nashr etilgan. Asar voqealari Fransiyada bo‘lib o‘tadi. Fransiyadagi Veyer deb nomlangan shaharchaning meri janob de Renal uyiga Julyen Sorel ismli yigitni ishga oladi. U o‘ta ketgan shuhratparast inson edi. Dinshunoslikni o‘rganadi, Injil sahifalarini yoddan o‘qiydi. Julyenning muomalasi va xush xulqi janob de Renalnikidan farq qilardi va shu sababli de Renal xonim o‘rtasidagi munosabatlar haqida noma’lum xat olgan janob de Renal yigitchani uydan uzoqlashtiradi.

Orada Julyen Bezansondagi diniy seminariyada tahsil oladi. Biroz o‘tib markiz de La Molga kotib bolib ishga o‘tadi. Julyendagi mehnatkashlik va tirishqoqlikni ko‘rgan de La Mol unga murakkab vazifalarni ham ishonib topshira boshlaydi. Bu xonadonda yigit markizning qizi dunyoviy jamiyatda yashashni istaydigan Matilda bilan uchrashadi. Qizning mag‘rurligini Julyenning befarqligi yengib chigadi va Matilda unga oshiq bolib goladi. Qiz turmushga chiqishni istayotgani haqida xabar beradi. Biroq Julyenning yorgin rejalarini madam de Renaldan kelgan bir xat parchalab

yuboradi. Xatning qisqacha mazmuni: "Bu yigit muvaffaqiyatga erishish uchun ojiz ayol sevgisidan foydalanadi", - talqinida edi. Julyen o'ch olish uchun de Renal xoniming oldiga yo'l oladi, cherkovda sobiq sevgilisini otadi. Madam de Renal o'lmay qoladi. Asarning eng og'riqli nuqtasi bu - sevgi. Qahramonlar sevgisi uchun jon fido etishga tayyor. Julyenning haqiqiy qiyofasi shakllanishida ular bevosita rol o'ynashadi. Jamiyatning qabih bosimi yigitga berilgan barcha gobiliyatlarni birma-bir yo'q qildi. U dunyoning haqiqiy qiyofasini ko'rmaguncha fagatgina ruhan Xudoga intilgan, aqlan notinchlik unga hech qachon tinchlik bermagan. Stendal jamiyatning chiriganligini, butun tizimning qanchalik buzilganini mahorat bilan tasvirlaydi, lekin eng yomoni bularning bari asrlar o'tsada o'zgarmagan. ¹

Adabiyot u yoki bu tarzda bizni hayot, falsafa, tarix va boshqa bir qancha sohalar bilan yaqindan tanishtiradi, ular esa o'z navbatida, nafaqat bilimimizni oshirishga, balki hayotni turli jabhalarda tahlil qilishga yordam beradi. Tarjima orqali ana shu adabiy asarlar muallifining fikrlari va qarashlari tamoman boshqa-boshqa tillarda so'zlashuvchi butun dunyo auditoriyasiga yetib boradi. Tarjima murakkab jarayon bo'lib, u o'z madaniy-badiiy qiymatini saqlab qolgan holda, manba matnining mazmun-mohiyati va nozik farqlarini ikkinchi bir tilga yetkazishni ko'zda tutadi. U xabarni manba tilidan tarjima qilinayotgan tilga o'tkazish yo'lidagi doimiy izlanish jarayoni bo'lganligi sababli ko'p hollarda bu jarayonda ikkala til yoki madaniyatlardagi farqlar natijasida qator muammo va qiyinchiliklarga duch kelinadi. Tarjimaning barcha turlari ichida badiiy tarjima eng ko'p sa'y-harakatni talab qiluvchi va eng qiyini, sababi adabiy asarlarni tarjima qilish til, madaniyat va ijodning murakkab o'zaro ta'siri tufayli o'ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Badiiy tarjima murakkab va ko'p qirrali vazifa bo'lib, u faqat lingvistik mahoratni talab qiladi, balki turli madaniy chegaralar bo'ylab ma'no va uslubni o'tkazishni, shuningdek, muallifning niyati va g'oyasini nozik tushunishni zaruratga aylantiradi. Muallif yetkazmoqchi bo'lgan ma'no, so'z va gaplarning tuzilishi, nuqtai nazari, so'z o'yini, kontekst, ijtimoiy-madaniy va geografik

¹ G.I. Ismatova, Stendal asarlarlarida ayollar obrazining ifodalanishi "Qizil va qora" asari timsolida. Science and innovation journal. 2022.

sharoitlar ana shunday e'tiborga molik jihatlar bo'lib, ular asarning qayta yaratilyotgan tarjima shakliga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, badiiy tarjima jarayonidagi muammolarni ikki asosiy guruhga bo'lish mumkin, bular: lingvistik qiyinchiliklar va madaniyat bilan bog'liq muammolar. Birinchi turdagi (lingvistik) qiyinchiliklar tarjima olib borilayotganikki tildagi fonologik, sintaktik, leksik, semantik, stilistik va pragmatik farqlar tufayli kelib chiqadi.²

Badiiy asarni tarjima qilish uchun tarjimon tilning lug'at boyligi, chunonchi sinonim va omonimlar, kasb-hunar atamalari, shevaga xos so'zlar, eskirgan va tarixiy so'zlar, maqol, matal va iboralarni hamda so'zlarning ohangdorligini, ko'p ma'noliligini, mubolag'a va kichraytirish kabi xususiyatlarini yaxshi bilishi zarur. Badiiy tarjimini ilmiy tavsiflash so'zni so'z bilan emas, balki ma'noni ma'no bilan, obrazni obraz bilan, yumorni-yumor bilan berishdan iborat. Badiiy tarjimaning boshqa turdagi tarjimalardan farqi so'z, jumla yoki butun bir asarni to'g'ri o'girish kifoya emas. Bunda tarjimon san'atkor ham bo'lishi lozim

Tarjima jarayonida ikki til birliklarining tarjimaviy, lug'aviy uyg'unligi emas, balki matndagi funktsional, kommunikativ mosligi muhimdir. Agar bu funktsionallik va kommunikativlikka e'tibor berilmay tarjimon tomonidan asliyatdagi birlikning lug'aviy ma'nosi berilsa, tarjima tilida so'z ifodalagan stilistik va kommunikativ ma'no buziladi. Jumla asliyat tili adabiy til normalariga mos kelmay g'aliz va tushunarsiz bo'lib qolishi mumkin. Asliyatdagi so'z va iboralarni umumxalq adabiy tilida qabul qilinmagan so'zlar bilan o'girish tarjima tilini kambag'allashtirishga, badiiy ifodadorlik darajasiga salbiy ta'sir qiladi.

Badiiy matnni tarjima qilish jarayonida realiyalarning o'ziga xos xususiyatlari va me'yordan chetdan chiqmaslik hamda ma'noning asliymonand talqin etilishi ko'p jihatdan uning tarkibidagi obrazli hamda his-hayajon ifodasi uchun qo'llanilgan lisoniy vositalarning ijodiy talqin etilishiga bog'liqdir.

² M.A.Fayzulloyeva. Badiiy tarjimadagi lingvomadaniy muammolar. Wordly Knowledgy. 2024.

Badiiy tarjimaning mohiyati asl nusxani kompensatsiyali qayta talqin qilishdir, bu mutlaq aniqlikni talab qilmaydi, masalan, uni texnik tarjimadan ajratib turadi. Badiiy asarning ideal tarjimasi, odatda, tarjimon turli xil tarjima variantlarini qidiradi, tarjima o`zgarishlaridan keng foydalanadi va ularni mohirlik bilan boshqaradi, go`yo o`ziga xos ijod bilan shug`ullanadi, matnni boshqa tilda qayta yaratadi. Binobarin, badiiy asar tarjimoni ijodiy xarakterga ega bo`lishi kerak, u muallifning asosiy g`oyasini to`liq anglash qobiliyatiga ega bo`lishi kerak. ³

Badiiy tarjima tufayli jahon adabiyotining ingliz, nemis, ispan, rus, gozoq va o`nlab tillardagi asarlarini o`zbek tilida o`qishimiz mumkin. Albatta, bunda mohir tarjimonlarning o`rni beqiyosir. Badiiy matnlarni tarjima qilish ayniqsa qiyin jarayondir, chunki buning uchun asl nusxaning mazmuni, muhiti, o`ziga xos xususiyatlarini shunday tushunish va yetkazish kerakki, o`quvchi muallifning mazmuni, asosiy g`oyalari, kayfiyati va unga bo`lgan munosabatini tushuna olishi kerak. Badiiy asarlardagi qiyinchilik shundaki, barcha tillar o`ziga xosdir va ko`pincha turli tillarda bir xil fikrni ifodalash uchun turli xil til vositalari qo`llaniladi.

Bunday holda, tarjimon o`z ixtiyorida bolgan ko`plab tavsif vositalari yordamida asl matndagi u yoki bu fikrni o`z fikr doirasidan kelib chigib almashtirishi mumkin.

Qolaversa, badiiy tarjima ijodiy jarayon bo`lib, standart yodlangan texnikalar bilan ishlay olmaysiz, har bir ish o`ziga xos yondashuvga muhtojdir. Bunda ko`p narsa tarjimonning o`ziga bog`liq. Turli odamlar bir xil fikri turli yollar bilan tarjima qilishlari mumkin, ammo tarjimon o`z g`oyalarini tarjimada aks ettirishga haqli emas, chunki asl matnning "berilgan xarakteri" saqlanishi kerak. Badiiy tarjimini amalga oshirishda ikkita narsadan qochish kerak: so`zma-so`z aniq, lekin badiiy jihatdan past va badiiy jihatdan to`liq, lekin asl tarjimadan uzoq bo`lgan tarjimalar. Nazariy jihatdan bu ikki ekstremalni birlashtirish oson, biroq amalda bu imkonsizligi isbotlandi. Badiiy matnni tarjima qilishda nafaqat matnning aniq ma'nosini, balki badiiy vositalar va vositalarning butun majmuasidan foydalangan holda, ma'lum nutq figuralarini asrab-

³ O`R.Karimova. Badiiy tarjima va uning o`ziga xos xususiyatlari. Modern science and research journal. 2024.

avaylash, tasvir va hodisalarni jonlantirish, tasviriy muhitni yetkazish zarur. Bundan tashqari, manba matn uslubi, madaniyati va davriga rioya qilish bilan bog'liq yana bir qiyin nuqta bor. Badiiy matn tarjimoni o'zi ishlayotgan asamning o'ziga xos xususiyatlarini tushunishi kerak.

Bu turli to'plamli iboralar, maqollar, ko'chimlar va boshqalarga taalluqlidir. Badiiy tarjimaning murakkabligi nutqning uslubiy figuralarini tarjima qilishdadir. Ularning eng keng tarqalganlari: metafora, o'xshatish, epitet. Ular o'z tuzilishida noaniq va deyarli har doim tarjimonlar uchun qiyinchilik tug'diradi. Darhaqiqat, bu barcha badiiy texnikalarning ma'nolari turli tillarda juda o'xshash, lekin ko'pincha asl tildagi ba'zi ifoda uchun maqsadli tilda ekvivalentini topish juda qiyin.⁴

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, badiiy matnda qo'llangan badiiy badiiy bo'yoqdorlikni kasb etgan so'z va so'zlar jamlanmasini tarjima qilishda aslyat matnida ifodalangan ma'no va mohiyatni imkon qadar yaxshi tasavvur ettira olish lozim. Bundan tashqari tarjimondan alsiyat va tarjima tillarining strukturasi jihatidan ham yetarlicha bilimga ega bo'lish talab qilinadi. Badiiy stilistikani ifodalovchi til birliklarini tarjima qilishda ekvivalentlik, shakliy ekvivalentlik, sintaktik almashinuv, inversiya, madaniy ekvivalentlik kabi tarjima transformasiyalari faol qo'llanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G.I. Ismatova, Stendal asarlarlarida ayollar obrazining ifodalanishi "Qizil va qora" asari timsolida. Science and innovation journal. 2022.
2. M.A.Fayzulloyeva. Badiiy tarjimadagi lingvomadaniy muammolar. Wordly Knowledgey. 2024.
3. O'.R.Karimova. Badiiy tarjima va uning o'ziga xos xususiyatlari. Modern science and research journal. 2024.
4. M. Nazarova. Badiiy tarjima qilish mushkulotlari xususida. Translation forum. 2023.

⁴ M. Nazarova. Badiiy tarjima qilish mushkulotlari xususida. Translation forum. 2023.